

KONCEPTUALNI OKVIR ZA PROŠIRENJE APLIKACIJE QUANTA MODULOM ZA GENERISANJE APSTRAKATA

A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ENHANCING THE QUANTA APPLICATION WITH AN ABSTRACT GENERATION MODULE

Milica Bačić¹, Dragica Ljubisavljević², Siniša Vlajić³

^{1,2,3}Fakultet organizacionih nauka,

¹milica.bacic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0002-7647-933X

²dragica.ljubisavljevic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0009-0009-6802-5080

³sinisa.vlajic@fon.bg.ac.rs, ORCID: 0000-0003-3830-2170

Apstrakt: U ovom radu definiše se konceptualni okvir za proširenje veb aplikacije QuanTA modulom za automatsko generisanje apstrakata. Kontekst problema postavljen je analizom automatskog sumiranja teksta sa fokusom na apstraktivne metode i Transformer arhitekturu. Dat je i pregled najčešće korišćenih modela za sumiranje. Kao rešenje za obradu naučnih radova, odabran je model LongT5 (Long Text-To-Text Transfer Transformer). Korišćene metode su dalje razrađene opisom integracije novog modula sa postojećim Django backend-om i predlogom korisničkog interfejsa nove stranice, implementirane u Reactu. Time je definisan kompletan sistem za sumiranje. Za evaluaciju kvaliteta apstrakta, definisan je plan koji kombinuje standardne metrike (faktualna tačnost i stručna relevantnost) sa ljudskom evaluacijom.

Ključne reči: NLP, Automatsko sumiranje teksta, LongT5, apstrakt.

Abstract: This paper defines a conceptual framework for extending the QuanTA web application with a module for automatic abstract generation. The problem context is established through an analysis of automatic text summarization, with a focus on abstractive methods and Transformer architecture. An overview of the most commonly used summarization models is provided. As a solution for processing scientific papers, the LongT5 (Long Text-To-Text Transfer Transformer) model was selected. The applied methods are further elaborated through the description of the integration of the new module with the existing Django backend and the proposed user interface of the new page, implemented in React. In this way, a complete summarization system is defined. For the evaluation of abstract quality, a plan is defined that combines standard metrics (factual accuracy and domain relevance) with human evaluation.

Keywords: NLP, Automatic text summarization, LongT5, abstract.

1. UVOD

U današnjem svetu, količina tekstualnih podataka eksponencijalno raste. Ovi podaci dolaze iz različitih izvora, uključujući novinske članke, društvene mreže, literarne radove, naučne radove, kao i tekstove generisane pomoću velikih jezičkih modela (Large Language Models - LLM). Ovakav obim informacija nameće izazov efikasnog pronalaženja, razumevanja i sumiranja ključnih informacija.

Procesiranje prirodnog jezika (Natural Language Processing - NLP) predstavlja jednu od najbrže rastućih grana veštačke inteligencije (AI), sa širokom primenom u različitim domenima. NLP podrazumeva automatsku obradu i razumevanje prirodnog (ljudskog) jezika pomoću računarskih algoritama, koristeći metode mašinskog učenja i dubokog učenja (Chowdhary, 2020). U okviru NLP-a, *automatsko sumiranje teksta (Text Summarization)* postalo je izuzetno popularna oblast istraživanja (El-Kassas et al., 2021). Naučni radovi su u tom smislu jedinstveni, jer po pravilu sadrže obavezan sažetak u vidu apstrakta na početku dokumenta, koji sumira ključne informacije o kontekstu, ciljevima istraživanja, korišćenim metodama, najvažnijim rezultatima i širim implikacijama rada (Drury et al., 2023).

QuanTA (Ljubisavljević & Devedžić, 2024) je veb aplikacija namenjena kvantitativnoj analizi teksta, koja korisnicima omogućava dodavanje tekstova putem lokalnog otpremanja, generisanja pomoću ChatGPT-a ili kopiranja iz privremene memorije. Aplikacija podržava različite oblike analize tekstualnih podataka, uključujući tokenizaciju, označavanje vrsta reči, generisanje tabele frekvencija, izračunavanje entropije i Šenonove jednakosti, kao i vizuelizaciju rezultata. Cilj ovog rada je *definisanje konceptualnog okvira za proširenje aplikacije QuanTA modulom za automatsko generisanje apstrakata*. Ovo proširenje ima za cilj da kvantitativnoj analizi doda snažnu komponentu kvalitativne, sumarne sinteze, koristeći napredne LLM tehnike za obradu dugih naučnih dokumenata.

U narednom poglavlju ovog rada data je definicija sumiranja teksta, kao i vrste sumiranja koje postoje. Ukazano je na najčešće modele koji se koriste za sumiranje, kao i na specifičnosti koje razlikuju svaki od njih. Poglavlje 3 bavi se predlogom modela koji će biti korišćen u integraciji i kreiranju novog modula, kao i predlogom korisničkog interfejsa aplikacije. Nakon izvršene integracije naredni korak biće evaluacija samog modula, kao i rezultata koji su dobijeni njegovim korišćenjem. U okviru poglavlja 4 prikazuju se postojeće metrike koje se koriste za evaluaciju, ali se i daje predlog da se uz standardne metrike koje se koriste izvrši i ljudska evaluacija, jer prenos informacija sam po sebi značajan je u vremenu velikog protoka informacija.

2. AUTOMATSKO SUMIRANJE TEKSTA

2.1. Definicija i vrste sumiranja

Automatsko sumiranje teksta definiše se kao računarski proces kondenzovanja teksta uz zadržavanje svih relevantnih informacija, čime se pomaže u obradi sve većeg i teže upravljivog obima podataka (Torres-Moreno, 2014). U poređenju sa ručnim sumiranjem, automatski pristupi omogućavaju značajnu uštedu vremena i resursa, posebno u obradi velikih skupova dokumenata, zahvaljujući primeni veštačke inteligencije i NLP tehnika.

U zavisnosti od načina na koji se sažetak formira, automatsko sumiranje se deli na dve glavne vrste: *ekstraktivno sumiranje (extractive summarization)* i *apstraktivno sumiranje (abstractive summarization)*.

Cilj ekstraktivnih pristupa je izdvajanje najvažnijih rečenica direktno iz izvornog dokumenta, koje se zatim spajaju u sažetak. Različiti algoritmi rangiraju i ekstrahuju rečenice na osnovu tri glavne grupe tehnika: statističkih, zasnovanih na grafovima i semantičkih. Najveći nedostatak ekstraktivnih pristupa je nedostatak čitljivosti i koherentnosti generisanog sažetka, jer se pri spajanju izvučenih rečenica ne uzimaju u obzir gramatička ili sintaksička pravila (Giarelis et al., 2023).

Potreba za apstraktivnim pristupima proizašla je upravo iz glavnog nedostatka ekstraktivnih metoda, sa ciljem generisanja fluidnog i koherentnog sažetka. Za razliku od ekstraktivnog sumiranja, apstraktivni modeli generišu nove fraze i rečenice na način sličan ljudskom parafraziranju, zahtevajući više kontekstualnih informacija o ulaznom tekstu. Dok su raniji modeli bili zasnovani na grafovima, pravilima i semantičkom modelovanju, noviji apstraktivni pristupi grade se na modelima dubokog učenja, poput (Guo et al., 2021), koja omogućava postizanje najsavremenijih performansi u zadacima generisanja teksta (Giarelis et al., 2023).

2.2. Najčešće korišćeni modeli

Razvoj Transformer arhitekture, koju su predstavili Vaswani i saradnici (2017), omogućio je pojavu modela koji su postali standard u zadatku apstraktivnog sumiranja teksta. Modeli bazirani na Transformeru tretiraju sumiranje kao zadatak konverzije teksta u tekst (text-to-text), a najbolji rezultati postižu se nakon fino podešenog (fine-tuning) pretreniranih modela na specifične skupove podataka. U nastavku su opisani neki od najznačajnijih među njima.

T5 (Text-To-Text Transfer Transformer) je Google-ov model koji je sve NLP zadatke objedinjuje u jedan format: unos teksta i izlaz teksta (Raffel et al., 2020). Na primer, za sumiranje mu se daje tekst sa prefiksom: "summarize: [tekst]". Međutim, standardni T5 model je u većini implementacija ograničen na obradu do 512 tokena ulaznog teksta.

Model BART (Bidirectional Auto-Regressive Transformers) funkcioniše kao autoenkoder za uklanjanje šuma (denoising autoencoder), učeći da poveže oštećeni tekst sa njegovim originalnim oblikom (Lewis et al., 2020). BART se pokazao kao robustan model za generativne zadatke, uključujući apstraktivno sumiranje, i standardno obrađuje do 1024 tokena.

PEGASUS (Pretraining with Extracted Gap-Sentences) je razvijen ciljano za apstraktivno sumiranje (Zhang, J., et al., 2020). Njegova ključna inovacija leži u pretreningu jer, za razliku od T5 i BART-a, PEGASUS maskira cele ključne rečenice umesto kraćih segmenata. Ovaj pristup ga čini posebno efikasnim za razumevanje suštine dokumenta i generisanje koherentnih sažetaka, a standardno obrađuje do 1024 tokena.

LongT5 (Long Text-To-Text Transfer Transformer) je rešenje za problem ograničenog broja tokena kod standardnih Transformer modela (Guo et al., 2021). On koristi efikasnije mehanizme pažnje koji drastično smanjuju računarsku složenost obrade dugih tekstova. Konkretno, LongT5 omogućava korišćenje dva različita mehanizma: *Lokalne pažnje (Local Attention)* i *Prolazne globalne pažnje (Transient-Global Attention)*, pri čemu ovi mehanizmi retke pažnje (attention sparsity patterns) modelu omogućavaju efikasnu obradu dugih tekstova, do 16.384 tokena.

3. KONCEPTUALNI OKVIR MODULA ZA GENERISANJE APSTRAKATA

3.1. Odabir modela

Odabir modela za generisanje apstrakata uslovljen je činjenicom da standardni Transformer modeli (sa ograničenjem do 512 ili 1024 tokena) uglavnom ne mogu obraditi celokupne naučne radove. Dužina naučnog rada se razlikuje po disciplinama, ali merenja na nekim korpusima, poput PubMed Central, pokazuju da prosečna dužina tela teksta iznosi 2.378 tokena (uz veliku standardnu devijaciju od 1.604 tokena), čime se jasno demonstrira neophodnost dužeg konteksta (Zhang et al., 2022). Zbog toga je odabran model LongT5, koji podržava ulazni niz do 16.384 tokena. Da bi se model specijalizovao za specifičan zadatak, biće sprovedeno fino podešavanje (fine-tuning) na korpusu naučnih radova. Na Slici 1 prikazan je proces generisanja apstrakta, od ulaznog teksta naučnog rada, kroz model LongT5 i fazu finog podešavanja, do izlaznog apstrakta.

Ipak, zbog visokih računarskih zahteva koje nosi potpuno fino podešavanje, u istraživanju nije planirano potupno fino podešavanje svih parametara modela LongT5. Umesto toga, koristi se tehnika Low-Rank Adaptation (LoRA), kojom se svi originalni parametri modela zamrzavaju, dok se treniraju samo dodatni niskorangirani adapteri unutar ključnih *attention* slojeva. Ovaj pristup značajno smanjuje broj treniranih parametara i potrebu za resursima, uz minimalan gubitak performansi, čime se postiže efikasno prilagođavanje modela specifičnostima zadatka sumiranja naučnih radova. (Hu et al., 2022)

Slika 1: Model generisanja apstrakta

3.2. Skup podataka

Za potrebe istraživanja korišćen je javno dostupan skup naučnih radova sa platforme arXiv.org (Cornell University, 2024), koja predstavlja jednu od najobimnijih digitalnih biblioteka otvorenog pristupa za naučne publikacije iz oblasti računarskih nauka. Istraživanje je fokusirano na radove iz oblasti Artificial Intelligence (AI) i Computation and Language (CL), koje sadrže ukupno 995, odnosno 521 rad. Za formiranje korpusa odabrani su radovi čija ukupna dužina ne prelazi 16.000 tokena, što je u skladu sa ulaznim ograničenjima modela LongT5 korišćenog u eksperimentima.

Proces pretprocesiranja obuhvatao je uklanjanje elemenata koji nisu relevantni za generisanje sažetaka, uključujući zaglavlja i podnožja stranica (*header, footer*), fusnote, reference i već postojeće apstrakte originalnih radova. Tako očišćen korpus podeljen je na tri podskupa: trening (80%), validacioni (10%) i test (10%), što omogućava kontrolisanu evaluaciju modela tokom procesa finog podešavanja.

3.3. Integracija sa postojećm Django projektom

Backend QuanTA aplikacije implementiran je u Django frameworku. Modul za generisanje apstrakata dizajniran je kao zasebna, dekoplovana mikroservisna komponenta unutar ove infrastrukture. Postojeći Django projekat bi komunicirao sa modulom za sumiranje koristeći standardni REST API, prosleđujući mu tekst za obradu i primajući natrag generisani sažetak. Na ovaj način obezbeđuje se skalabilnost i stabilnost sistema.

3.4. Predlog korisničkog interfejsa

Korisnički interfejs QuanTA aplikacije implementiran je pomoću React biblioteke. Nova stranica, koja će omogućavati generisanje apstrakata, biće dizajnirana da omogući intuitivan unos ili upload teksta. Nakon unosa, korisnici će moći da pokrenu generisanje i pregledaju dobijene rezultate na istoj stranici. Predlog korisničkog interfejsa prikazan je na Slici 2.

Slika 2: Predlog korisničkog interfejsa za modul sumiranja teksta

4. EVALUACIJA KVALITETA APSTRAKATA

4.1. Evaluacione metrike

Evaluacija modela za automatsko sumiranje naučnih radova zahteva metrike koje prevazilaze površinsko poređenje tekstova i omogućavaju procenu faktualne tačnosti i stručne relevantnosti generisanih sažetaka. Cilj evaluacije u ovom istraživanju nije samo da se utvrdi sličnost između generisanog i referentnog apstrakta, već i da se proceni da li model ispravno interpretira i prenosi ključne informacije o cilju, metodologiji i rezultatima rada.

4.1.1. Faktualna tačnost

Za procenu faktualne tačnosti biće korišćen **QAFactEval**, jer omogućava sistematsku i automatsku proveru usklađenosti činjenica između generisanog sažetka i izvornog naučnog rada. Ovaj pristup kombinuje model za generisanje pitanja (Question Generation, QG) i model za odgovaranje na pitanja (Question Answering, QA). Na osnovu rečenica iz sažetka, QAFactEval prvo generiše skup pitanja koja obuhvataju ključne tvrdnje, a zatim proverava da li se odgovori na ta pitanja mogu pronaći u originalnom

tekstu. Procenat poklapanja tačnih odgovora predstavlja meru faktualne tačnosti. Ova metoda je izabrana jer pruža granularnu evaluaciju na nivou informacija, ne zavisi od površinskog preklapanja reči, i može se direktno primeniti na generisane apstrakte modela LongT5, čime se obezbeđuje objektivna procena kvaliteta. (Fabbri et al., 2022)

4.1.2. Stručna relevantnost

Pored faktualne tačnosti, u evaluaciji će se ispitivati i stručna relevantnost generisanih sažetaka, odnosno u kojoj meri model uspešno identifikuje i prenosi ključne delove naučnog rada kao što su kontekst i cilj istraživanja, primenjena metodologija i glavni rezultati i zaključci. Procena stručne relevantnosti može se sprovesti automatski korišćenjem semantičkih reprezentacija koje mere poklapanje značenja između sažetka i izvornog teksta ili ručno kroz ekspertsku validaciju po sekcijama rada. Za ovu evaluaciju primeniće se prompt engineering pristup, kojim se postojeći model koristi za generisanje ciljano definisanih pitanja ili kratkih upita na osnovu očekivanih istraživačkih segmenata (npr. „Koji je cilj rada?“, „Koje metode su korišćene?“, „Koji su glavni rezultati?“). Odgovori modela se zatim porede sa sadržajem generisanog apstrakta, čime se meri da li su ključni elementi naučnog rada adekvatno pokriveni. Ovaj pristup je odabran jer omogućava automatsku, sadržinski orijentisanu evaluaciju bez potrebe za dodatnim modelima.

4.2. Ljudska evaluacija

Pored automatske procene, biće sprovedena i ljudska evaluacija sa ciljem da se dobiju kvalitativni uvidi u to kako korisnici iz akademskog okruženja percipiraju kvalitet generisanih sažetaka. Evaluaciju će sprovoditi učesnici različitih nivoa stručnosti: diplomci, master i doktorski studenti, kao i istraživači iz relevantnih naučnih oblasti. Svakom ispitaniku biće dodeljen skup generisanih apstrakata zajedno sa originalnim naučnim radovima i standardizovanom formom za ocenjivanje. Evaluacija će biti strukturisana po sekcijama rada, pri čemu će se proveravati koliko je sažetak uspešno obuhvatio kontekst i cilj istraživanja, korišćene metode, te glavne rezultate i zaključke. Kvalitet sažetaka ocenjivaće se prema četiri dimenzije: koherentnosti (logička povezanost i struktura teksta), informativnosti (stepen pokrivenosti ključnih informacija), faktualnoj tačnosti (usklađenost sa originalnim radom) i čitljivosti (jezička jasnoća i stil). Svaka dimenzija biće ocenjena na Likertovoj skali od 1 do 5, gde veća vrednost označava viši kvalitet. (Likert, 1932) Na osnovu rezultata dobijenih iz ovih upitnika, biće izvučene prosečne vrednosti za svaku grupu ispitanika, kao i za svaku kategoriju koja je ocenjivana. Proces će biti sproveden anonimno radi smanjenja pristrasnosti.

5. ZAKLJUČAK

Ovaj rad je definisao konceptualni okvir za proširenje QuanTA aplikacije modulom za automatsko generisanje apstrakata. Na početku rada, predstavljene su glavne vrste

sumiranja, ekstraktivno i apstraktivno, kao i značaj i pregled popularnih modela zasnovanih na Transformer arhitekturi (T5, BART, PEGASUS).

S obzirom na to da je prosečna dužina naučnih radova veća od kapaciteta standardnih modela, za rešenje je odabran LongT5. Ovaj model podržava obradu dugih sekvenci (do 16.384 tokena), što omogućava sumiranje kompletnih dokumenata. U okviru konceptualnog rešenja nije planirano potpuno fino podešavanje svih parametara modela, već upotreba adaptera LoRA radi efikasnijeg prilagođavanja uz manju potrošnju resursa. Takođe, definisan je skup podataka sa platforme arXiv.org

Konceptualni okvir je dopunjen opisom integracije sa postojećim Django backendom i predlogom korisničkog interfejsa nove stranice, implementirane u Reactu. Za procenu kvaliteta apstrakata definisan je plan evaluacije koji obuhvata standardne metrike (faktualnu tačnost i stručnu relevantnost) kao i ljudsku evaluaciju.

U okviru budućeg rada planirano je proširenje u više pravaca. Pre svega, predviđeno je poređenje LongT5 modela sa novijim modelima kao što su LLaMA, Qwen, Phi i Mistral, sa ciljem da se analiziraju njihove performanse, sposobnost obrade dužih sekvenci i mogućnosti primene u domenu generisanja apstrakata. Dodatno, planirano je istraživanje pristupa koji omogućavaju generisanje apstrakata kroz više iteracija u situacijama kada ulazni tekst premašuje maksimalnu dužinu koju model može da obradi. Sa tehničke strane, dalji razvoj obuhvatiće detaljnije projektovanje arhitekture sistema koja bi omogućila efikasno rukovanje većim modelima i istovremenim korisničkim zahtevima. U tom okviru, planirano je istraživanje različitih mehanizama izvršavanja, kao što su batch-serving, job queue, GPU sharing, model sharding i asinhroni rad, što bi omogućilo proveru performansi i skalabilnosti u realnim uslovima.

LITERATURA

- [1] Chowdhary, K. (2020). Natural language processing. In *Fundamentals of artificial intelligence* (pp. 603–649).
- [2] Cornell University. (2024). *arXiv.org e-Print archive*. <https://arxiv.org>
- [3] Drury, A., Pape, E., Dowling, M., Miguel, S., Fernández-Ortega, P., Papadopoulou, C., & Kotronoulas, G. (2023, April). How to write a comprehensive and informative research abstract. *Seminars in Oncology Nursing*, 39(2), 151395.
- [4] El-Kassas, W. S., Salama, C. R., Rafea, A. A., & Mohamed, H. K. (2021). Automatic text summarization: A comprehensive survey. *Expert Systems with Applications*, 165, 113679.
- [5] Fabbri, A. R., Wu, C.-S., Liu, W., & Xiong, C. (2022). QAFactEval: Improved QA-Based Factual Consistency Evaluation for Summarization. *arXiv preprint arXiv:2112.08542*. <https://arxiv.org/abs/2112.08542>
- [6] Giarelis, N., Mastrokostas, C., & Karacapilidis, N. (2023). Abstractive vs. extractive summarization: An experimental review. *Applied Sciences*, 13(13), 7620.
- [7] Guo, M., Ainslie, J., Uthus, D., Ontañón, S., Ni, J., Sung, Y. H., & Yang, Y. (2021). LongT5: Efficient text-to-text transformer for long sequences. *arXiv preprint arXiv:2112.07916*. <https://arxiv.org/abs/2112.07916>

- [8] Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, L., Wang, S., & Chen, W. (2022). *LoRA: Low-rank adaptation of large language models*. *arXiv preprint arXiv:2106.09685*. <https://arxiv.org/abs/2106.09685>
- [9] Likert, R. (1932). *A technique for the measurement of attitudes*. *Archives of Psychology*, 22(140), 1–55.
- [10] Lewis, M., Liu, Y., Goyal, N., Ghazvininejad, M., Mohamed, A., Levy, O., Stoyanov, V., & Zettlemoyer, L. (2020). BART: Denoising sequence-to-sequence pre-training for natural language generation, translation, and comprehension. In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (pp. 7871–7880). Association for Computational Linguistics.
- [11] Ljubisavljević, D., & Devedžić, V. (2024). Designing a web application for text analysis. In *Universal threats in expert applications and solutions* (pp. 101–110). Springer Nature.
- [12] Raffel, C., Shazeer, N., Roberts, A., Lee, K., Narang, S., Matena, M., Zhou, Y., Li, W., & Liu, P. J. (2020). Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer. *Journal of Machine Learning Research*, 21(140), 1–67.
- [13] Zhang, C., Kholodov, D., Fang, F., Sun, S., & Lu, Z. (2022). Towards a unified search: Improving PubMed retrieval with full text. *Journal of Biomedical Informatics*, 134, 104211.
- [14] Zhang, J., Zhao, Y., Saleh, M., & Liu, P. (2020). PEGASUS: Pre-training with extracted gap-sentences for abstractive summarization. In *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning* (pp. 11328–11339). PMLR.